

ADABIY TA'LIM JARAYONIDA AXBOROT KOMMUNIKATSION TEKNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Abdullaev Komiljon Abdug'anievich

pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (NamDU)

Annotatsiya: Maqolada adabiy ta'lim jarayonida, xususan, boshlang'ich sinf "O'qish" darslarida Alisher Navoiyning hayoti va ijodi yoritilgan matnlarni o'rgatishda fanlararo integratsiyani yo'lga qo'yish vositasi sifatida axborot kommunikatsion texnologiyalari, tasviriy san'at, tabiatshunoslik materiallaridan foydalanish usullari haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: buyuk allomalar, boshlang'ich ta'lim, fanlar integratsiyasi, axborot kommunikatsion texnologiyalari, pedagogik texnologiya, "So'z va surat", "Kichik guruhlarda ishlash", "Kim topqir?", "Erkin yozish".

Yosh avlodni buyuklik va manguqlikning betakror timsoli, yuksak iste'dod egasi, mutafakkir shoir, olim, turkiy tilda shoh asarlar bitgan, birinchi Prezidentimiz I.A. Karimov: "Agar bu ulug' zotni avliyo desak, u avliyolarning avliyosi, mutafakkir desak, mutafakkirlarning mutafakkiri, shoir desak, shoirlarning sultonidir", – deya ta'riflagan ulug' bobomiz hazrat Mir Alisher Navoiy shaxsi, adabiy merosi – bebaho xazinasi sirlaridan bahramand etishni oila, maktabgacha ta'lim muassasalari, umumiy o'rta ta'lim maktablaridan boshlanishi va uzluksizligi, izchilligi ta'minlanishi maqsadga muvofiqdir.

Buyuk allomalar, ulug' shaxslarning ijodini o'rgatish – ulardagi beqiyos ma'naviy boylik, iste'dod, mehnatsevarlik, xalqparvarlik, vatanparvarlik, fidoyilik, rostgo'ylik, kamtarlik, himmat, saxovat, g'amxo'rlik, adolatparvarlik kabi go'zal fazilatlar bilan o'quvchilarni tanishtirish, ularda milliy iftixor, g'urur hislarini shakllantirish demakdir.

Ushbu muammoning yoritilishini umumiy o'rta ta'lim maktablarining 3-, 4- sinf "O'qish" darsliklari misolida kuzatadigan bo'lsak, anchagina ijobiy natijalarga erishilganligining guvohi bo'lamiz.

Yuqorida ta'kidlangan darsliklarga Jaloliddin Manguberdi, Alisher Navoiy, Abu Ali ibn Sino, Amir Temur, Zahiriddin Muhammad Bobur, Pahlavon Mahmud, Abu Rayhon Beruniy kabi buyuk allomalar hayoti va ijodi haqidagi ma'lumotlarni hikoya qiluvchi qator ibratli matnlarning kiritilganligi fikrimizning isbotidir. Xususan, 3-sinf "O'qish" darsligidagi Mirkarim Osimning "Jaloliddin Manguberdi", Oybekning "Bola Alisher" (Qissadan parcha), Mirkarim Osimning "Yosh hakim", "Ibn Sinoning shogirdlari" rivoyati, Bo'riboy Ahmedovning "Elim deb, yurtim debyashagan inson", "Sohibqiron Temur bobo" hikoyati, Abduqodir Hayitmetovning "Donolarning donosi", "Navoiyning do'sti" rivoyati, Xayriddin Sultonning "Zahiriddin Muhammad Bobur" (Asardan parcha), Mirzo Karimning "Sayilda", Pirmqul Qodirovning "Bobur va Humoyun" (Asardan parcha asarlari; 4-sinf "O'qish" darsligidagi Homidjon Hamidovning "Pahlavon va shoir" hikoyasi, Oybekning "Alisherning yoshligi" (Qissadan parcha), "Sulton Mahmud va Beruniy" rivoyati, Xondamirning "Tanbeh" rivoyati, Tursunboy Adashboevning "Navoiy bobomlar" she'ri, "Hidi, tilimi va mazasidan" rivoyatlari, shular jumlasidandir.

O'quv dasturlari, rejalarida yuqorida sanab o'tilgan ibratli matnlarni izchil o'rgatish uchun alohida dars soatlari ajratilgan. Biz bu matnlarning o'qitilishini 4-sinf "O'qish" fanirejasiga kiritilgan "Alisherning yoshligi" mavzusini axborot kommunikatsion texnologiyalari asosida o'rgatish namunasida ko'rsatib berishni maqsad qildik.

Bu mavzuni o'rgatish uchun o'quv rejasida 2 soat vaqt ajratilgan bo'lib, uni quyidagicha taqsimlash, maqsadga muvofiq: matn ustida ishlash - 1soat, "Alisherning yoshligi" parchasi haqida suhbat - 1soat.

1-soatdagi dars jarayonida o'quvchilar matn bilan to'liq tanishib chiqadilar. 2-soatdagi darsni quyidagi: "So'z va surat", "Kichik guruhlarda ishlash", "Kim topqir?", "Erkin yozish" kabi interfaol usullari asosida tashkil etish va bu jarayonda o'quvchilar faolligini oshirish uchun tasviriy san'at, tabiatshunoslik, axborot kommunikatsion texnologiyalari materiallaridan

unumli foydalanish, maqsadga muvofiqdir.

Dars so'z mulkingning sultoni, bobokalonimiz Alisher Navoiyning hayoti va ijodining ilk davrini o'rgatishga bag'ishlanganligi sababli sinfda "Navoiyni o'rganamiz" mavzusida ko'rgazmalar burchagi tashkil etiladi. Unda shoir portreti, atrofida so'z san'atkori haqida buyuk shaxslarning fikrlari, o'z asarlaridan olingan parchalar slayd shaklida joylashtiriladi. Ikkinchi tomonga shoirning asarlari, hayoti va ijodiga oid kitoblar, gazeta va jurnal, internet materiallari asosida "Serqirra ijodkor", "Ikkinchi hayot bilan yashayotgan siymo", "Navoiy timsoli adabiyot va san'atda" kabi mavzulardagi kitob va suratlar, kashtachilik namunalari ko'rgazmasi tashkil etiladi.

Dars kompyuter yordamida slayd shaklidagi rassom V.E. Kaydalov tomonidan ishlangan "Navoiy ijod ustida" portreti namoyishi va uni sharhlash sifatida "Mir Alisher" she'rini ifodali o'qish bilan boshlanadi. O'qituvchining qisqa kirish so'zidan so'ng, o'quvchilarga quyida slayd ko'rinishida belgilangan rasmlar asosida (dars mavzusi va mazmuniga hamohang nomlangan kichik guruhlar: "ZUKKOLIK", "DONOLIK", "DO'STLIK", "TABITSHUNOSLAR" (darsning shakliga ko'ra, yakka tartibda ham tashkil etish mumkin) shaklida (bizningcha, kichik guruhlarda ishlash takrorlarning oldini oladi, qiziqishni oshiradi, bahs-munozarani kuchaytiradi) reja va shunga mos qisqa matn yaratish, hikmatli so'zlar (3-, 4- sinf "O'qish" darsliklari orqali tanishgan materiallar asosida va ularni to'ldirgan holda) dan foydalanib, sarlavhalar topish topshiriladi.

1-rasm

2-
ras
m

3-
ras
m

4-
rasm

Kichik guruh a'zolari rasmlarni quyidagicha nomladilar va tuzgan rejaları asosida o'z fikrlarini bayon etdilar:

1-rasm: Ustozga ta'zim

- Ota nasihati
- Maktabda
- Ustoz ishonchi

2- rasm: Ijod ustida

- Zukko bolalik
- Ilk xamsanavis
- Ustozlar madhi

3- rasm: Ikki do'st

- Alisherning eng yaqin do'sti
- Do'stga sadoqat
- Husayn Boyqaroning kechirimi

4- rasm: Ajoyib jonivor

- Ikki do'st
- Ajoyib jonivor
- Eng zo'r zaruriyat – maktabdir

"Kim topqir?" usulini amalga oshirishda kichik guruh a'zolariga 3-, 4- sinf "O'qish" darslarida o'rganilgan Alisher Navoiyning hayoti va ijodini yorituvchi (Oybekning "Bola Alisher" (Qissadan parcha, Abduqodir Hayitmetovning "Donolarning donosi", "Navoiyning do'sti" rivoyati, Oybekning "Alisherning yoshligi" (Qissadan parcha) matnlaridan keltirilgan, o'tilgan mavzularni takrorlash uchun xizmat qiladigan quyidagi ko'chirmalar qaysi qahramonlar nutqiga xos ekanligini eslash va ularni izohlash topshiriladi:

"Domullo mo'tabar odam. Hurmat ila salom berib, qo'lini o'p!", "Borakallo, o'qishga keldingizmi? Balli, o'g'lim!", "... eti sizniki, suyagi bizniki", "Alisher mullo bo'lg'ay!"; "Tilga ixtiyorsiz – elga e'tiborsiz", "Odami ersang demagil odami, Onikim yo'q xalq g'amidin g'ami", "Haq yo'lida kim senga bir harf o'qitmish ranj ila, Aylamak bo'lmas ado oning haqin yuz ganj ila", "Bilmaganni so'rab o'rgangan olim"; "Shoir uni juda yaxshi ko'rar, o'ziga qadrdon, sirdosh deb bilar ekan", "... ning gunoh ish qilib qo'rganini etkazishibdi", "... menga ham ... ga berilganidek kalta libos kiygizib, do'stim bilan birga ko'cha aylantirsinlar"; "Qushlarni sayr eturmen, bir-biridan ko'rkam...", "Qara, kabutarlar raqsin ko'r!", "O'g'il chakki emas, tiyrak,

begona ko'zdan asrasin!", "Olim odam xor bo'lmaydi".

Mashg'ulotning yakunlovchi qismida o'qituvchi o'quvchilarga Alisher Navoiy hayoti va ijodi haqida boy ma'lumotlar beruvchi "El desa Navoiyni... (Hazrat Mir Alisher Navoiy haqida rivoyatlar)" to'plami ("Alisher bilan bulbul", "Nuqtaning qudrati", "Chumoli", "Chodirga in qurgan qush", "Yaxshidan bog' qoladi", "Birni kessang, o'nni ek", "Dunyodagi eng yaxshi hidni keltiring", "Kamtarlik" kabi hikoyatlar), Aziz Qayumovning "Alisher Navoiy" kitobi ("Taft shahridagi uchrashuv", "She'r bahsi"), "Ibratli hikoyatlar va xislatli hikmatlar" to'plami ("Alisher Navoiy hikmatlari", "Ikki hikmat ikki hikoyat" bo'limlari manbalari) bilan tanishtiradi, ulardan ayrimlari (har bir manbadan keyin qavs ichida ko'rsatildi)ni o'qishni tavsiya etadi (ushbu manbalardan sinfdan tashqari o'qish mashg'uloti, darsdan tashqari tadbir mavzusi, maqsadi, vazifasidan kelib chiqib, o'rinli, me'yorida foydalanish kutilgan natijalar uchun asos bo'lib xizmat qilishi, ularning qiziqarli, mazmunli, samarali o'tkazilishini ta'minlashi tabiiy ekanligini alohida ta'kidlashni istar edik) va o'quvchilarga o'rganilgan matnlardan olgan taassurotlari va shaxsiy fikr ("Erkin yozish" usuliga muvofiq)lariga asoslanib, "Ustoz otangdek ulug'", "Alisher Navoiyni nima uchun e'zozlaymiz?", "Chin do'st", "Tabiatni asraylik!" mavzularidan biri asosida matn yaratishni uyga vazifa qilib topshiradi.

Boshlang'ich sinf "O'qish" darslarida buyuk allomalar, xususan, Alisher Navoiy ijodini o'rgatishda fanlararo integratsiyani yo'lga qo'yish vositasi sifatida axborot kommunikatsion texnologiyalari, tasviriy san'at, tabiatshunoslik materiallaridan foydalanish: DTSda ko'rsatilgan zarur bilim, malaka va ko'nikmalarni kengroq egallashga yordam beradi; o'rganilayotgan materiallarni to'liqroq, chuqurroq tushunishga ko'maklashadi; kreativ fikrlashga, ijodiy ishlashga undaydi; darsning sifat va samaradorligini ta'minlaydi, og'zaki va yozma nutqni o'stiradi, mustaqil-ijodiy ishlash malakalarini rivojlantiradi; o'quvchilarning bilimlarini boyitadi, izchillashtiradi, umumlashtiradi; tafakkurini, tasavvurini, dunyoqarashini rivojlantiradi, qiziqishlarini orttiradi; ma'naviy dunyoqarashini kengaytiradi, san'atga, Vatanga muhabbat hislarini tarbiyalaydi; buyuk allomalar, xususan, ulug' bobomiz Alisher Navoiy shaxsiga hurmat va taqlidlarini oshiradi; milliy an'ana va qadriyatlarimizga hurmat, iftixor ruhida tarbiyalashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. – T.: Ma'naviyat, 2008. – B. 47.
2. Адизова Нодира Бахтиёровна. "ЭТИМОЛОГИЯ НЕКОТОРЫХ ТОПОНИМОВ БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ". *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI* 2.1 (2022): 513-516.
3. Amonov U.S., Saparova S.R. The mother tongue textbook of the primary school in elbek's interpretation // *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*. – 2021. – T. 11. – №. 6. – C. 403-407.
4. Amonov U.S. FOLKLORE IN THE WORKS OF ABDURAUUF FITRAT // *Theoretical & Applied Science*. – 2016. – №. 10. – C. 9-12.
5. Bakhtiyorovna N.A., Dilsora E. [Visual Aids, Which Are Used In The Educational Process In The Use Of Didactic Games](#). *The American Journal of Social Science and Education Innovations* 3 (31), 540-545 b.
6. Bakhtiyorovna N.A., Bakhtiyorovna N.A. [Anvar obidjon is a children's poet](#). *Middle European Scientific Bulletin*.
7. El desa Navoiyni... (Hazrat Mir Alisher Navoiy haqida rivoyatlar) // to'plovchi va nashrga tayyorlovchi M.Jo'raev; // Rassom L.Ibragimov – T.: Cho'lpon, 1991. – B. 4, 27, 31, 72, 76, 153, 154, 155.
8. Ibratli hikoyatlar va xislatli hikmatlar. Nashrga tayyorlovchilar A.Tilavov, I.Saydullaev. – Toshkent: Sano-standart, 2016. – B. 72-86, 135-141, 482-486.
9. Matchonov S. va b. O'qish kitobi: umumiy o'rta ta'lim maktablarining 4-sinfi uchun darslik. – Toshkent, "Yangiyo'l poligraf servis", 2007. – B. 114, 116, 222, 224, 227, 228.
10. Qayumov Aziz. Alisher Navoiy (SHoir hayoti va ijodi haqida lavhalar). – Toshkent, 1976. – B. 15-19, 38-72.
11. Umarova M. va b. O'qish kitobi [Matn]: 3-sinf uchun darslik. – Toshkent, "O'qituvchi" NMU, 2012. – B. 69, 77, 79, 128, 130, 133, 134, 137, 138, 140, 172.

ФОРМИРОВАНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ПОСРЕДСТВОМ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ

Нисанбаева Акмарал Калдибаевна

ТГПУ имени Низами кандидат педагогической наук, профессор,

Адильбекова Женискуль Куандыккызы

Южно-Казахстанский университет имени М. О. Ауэзова
кандидат филологический наук, доцент.

Аннотация: Основное содержание данной статьи обогащено мнениями учителей начальных классов о применении персонализированного обучения и целях его использования на основе теоретических и научно-практических данных об образовании.

Annotatsiya: Mazkur maqolaning asosiy mazmunini boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tarbiya berish bo'yicha o'rganilgan nazariy va ilmiy-amaliy ma'lumotlar asosida shaxsga yo'naltirilgan ta'limdan foydalanish hamda foydalanishdan ko'zlanadigan maqsadlar haqidagi fikr-mulohazalar boyitadi.

В последние годы образовательный процесс рассматривается как процесс, объединяющий в себе усвоение опыта предшествующих поколений, развитие умственных и физических качеств и воспитание личности. Существующая ранее субъектно-объектная модель взаимоотношений учителя и ученика, при которой педагог выступал сугубо в роли «транслятора знаний» в данной социальной ситуации становится не актуальной. В связи с чем, данная модель изменилась на субъект-субъектную. Учитель создает все необходимые условия для активности студентов, при этом контролирует его и направляет, вместе с тем способствует саморазвитию обучаемого.

Педагог является творческим участником педагогического процесса и в связи с этим, перед ним встает вопрос о выборе методов, форм и технологий обучения.

Одной из основных задач педагогики школы, является формирование компетентной личности. Это согласуется с основными принципами обучения:

- ориентированность на развитие личности специалиста;
- соответствие содержания, образовательным, современным и прогнозируемым тенденциям развития науки;
- оптимальное сочетание общих, групповых и индивидуальных форм организации учебного процесса;
- активность и сознательность;
- наглядность;
- проблемность;
- единство образовательных, развивающих, воспитательных функций обучения [3].

Для того чтобы определить, какие методы обучения являются наиболее действенными в процессе формирования компетентной личности, необходимо обратиться к определению компетентности.

Компетентность – согласованность ценностных ориентаций, совокупность личностных качеств, практических умений и реальное поведение, которое проявляется в реальном взаимодействии.

Компетентность включает в себя знания и умения, способности, ценности и убеждения индивида, его опыт, которые взаимосвязаны между собой и являются ее структурными элементами. Они необходимы индивиду для того, чтобы быть компетентным на нескольких уровнях: на уровне личностной идентификации, поведенческом уровне и уровне взаимодействия с социальным окружением и социальными институтами.

Одной из разновидностей методов, способствующих формированию компетентной личности, являются интерактивные методы. Интерактивные методы – это усиленное педагогическое взаимодействие, взаимовлияние студентов педагогического